

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ МИОКАРДА БЕЛЫХ БЕСПОРОДНЫХ КРЫС ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ УГАРНОГО ГАЗА**Мамедова Г.Т., Хасанова Д.А.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В статье представлены результаты морфометрического исследования миокарда 6- и 18-месячных белых беспородных крыс в норме и при воздействии угарного газа. Установлено, что оксид углерода вызывает выраженные возраст-зависимые изменения сердечной мышцы, проявляющиеся увеличением диаметра и длины кардиомиоцитов, снижением их клеточной плотности, расширением зоны перикапиллярной диффузии, нарушением структуры вставочных дисков и увеличением стромально-паренхиматозного отношения. У 18-месячных животных выявленные изменения были более выраженными, что указывает на снижение адаптационно-компенсаторных возможностей миокарда в старшем возрасте.

Ключевые слова: угарный газ, оксид углерода, миокард, кардиомиоциты, морфометрия, гипоксия, вставочные диски, перикапиллярная диффузия.

MORPHOMETRIC ASSESSMENT OF AGE-RELATED MYOCARDIAL CHANGES IN WHITE OUTBRED RATS UNDER CARBON MONOXIDE EXPOSURE**Mamedova G.T., Khasanova D.A.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The article presents the results of a morphometric study of the myocardium of 6- and 18-month-old white outbred rats under normal conditions and after carbon monoxide exposure. Carbon monoxide caused age-dependent structural changes in the myocardium, including an increase in cardiomyocyte diameter and length, reduced cellular density, expansion of the pericapillary diffusion zone, disturbance of intercalated discs and an increase in the stromal-parenchymal ratio. The most pronounced changes were observed in 18-month-old animals, indicating reduced adaptive capacity of the myocardium with age.

Key words: carbon monoxide, myocardium, cardiomyocytes, morphometry, hypoxia, intercalated discs, pericapillary diffusion.

УГЛЕРОД ОКСИДИ ТАЪСИРИДА ОҚ ЗОТСИЗ КАЛАМУШЛАР МИОКАРДИДАГИ ЁШГА БОҒЛИҚ МОРФОМЕТРИК ЎЗГАРИШЛАРНИ БАХОЛАШ**Мамедова Г.Т., Хасанова Д.А.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада 6 ва 18 ойлик оқ зотсиз каламушлар миокардининг меъёрда ва углерод оксиди таъсиридан кейинги морфометрик кўрсаткичлари ўрганилган. Углерод оксиди таъсирида кардиомиоцитлар диаметри ва узунлигининг ошиши, хужайра зичлигининг камайиши, перикапилляр диффузия зонасининг кенгайиши, вставка дисклари тўзилишининг бузилиши ва строма-паренхима нисбатининг ортиши аниқланди. Ўзгаришлар 18 ойлик ҳайвонларда яққолроқ намоён бўлиб, бу катта ёшда миокардининг мослашув-компенсатор имкониятлари пасайишини кўрсатади.

Калит сўзлар: углерод оксиди, миокард, кардиомиоцитлар, морфометрия, гипоксия, вставка дисклари, перикапилляр диффузия.

e-mail: mamedova.guletar@bsmi.uz, dilnoza_xasanova@bsmi.uz

Введение. Отравление угарным газом остаётся одной из актуальных проблем токсикологии и патологической морфологии. Оксид углерода обладает высокой способностью связываться с гемоглобином, в результате чего образуется карбоксигемоглобин и нарушается транспорт кислорода к тканям [1,2]. Наиболее чувствительными к гипоксии являются органы с высоким уровнем кислородного обмена, в том числе сердце. Поэтому даже при отсутствии грубых макроскопических изменений в миокарде могут формироваться выраженные клеточные и микроциркуляторные нарушения [3].

По данным клинических и экспериментальных исследований, поражение миокарда при отравлении угарным газом связано не только с тканевой гипоксией, но и с прямым токсическим действием оксида углерода, нарушением микроциркуляции, изменением энергетического обмена и повреждении-

ем сократительного аппарата кардиомиоцитов [3,4]. В таких условиях сердечная мышца реагирует комплексом морфологических изменений: увеличением размеров кардиомиоцитов, дезорганизацией мышечных волокон, расширением интерстициальных пространств, изменением капиллярного русла и нарушением межклеточных контактов [5].

Особое значение имеет возрастной фактор. В молодом возрасте миокард обладает более выраженными компенсаторными возможностями, тогда как в старшем возрасте уже имеются признаки возрастной перестройки: увеличение стромального компонента, снижение клеточной плотности и ухудшение микроциркуляции. На этом фоне воздействие угарного газа может приводить к более глубоким и стойким структурным нарушениям [6,7]. В связи с этим морфометрическая оценка миокарда в разных возрастных группах позволяет объективно определить степень повреждения сердечной мышцы и выявить наиболее чувствительные показатели гипоксического поражения.

Цель исследования. Изучить морфометрические изменения миокарда 6- и 18-месячных белых беспородных крыс в норме и при воздействии угарного газа.

Задачи исследования:

- Изучить морфологическое строение миокарда 6- и 18-месячных белых беспородных крыс в норме.
- Провести морфометрическую оценку основных структурных компонентов миокарда у 6- и 18-месячных животных контрольной группы.
- Определить морфометрические изменения кардиомиоцитов, микроциркуляторного русла и вставочных дисков миокарда при воздействии угарного газа.
- Сопоставить выраженность морфометрических изменений миокарда у 6- и 18-месячных крыс после воздействия угарного газа и определить их возрастную зависимость.

Материалы и методы исследования. Экспериментальное исследование проведено на белых беспородных крысах массой 150–170 г, находившихся в стандартных условиях вивария. В настоящей работе проанализированы показатели контрольных животных и крыс, подвергшихся воздействию угарного газа. Материал изучался в двух возрастных группах: 6 месяцев и 18 месяцев.

После завершения эксперимента проводился забор ткани сердца. Фрагменты миокарда фиксировали в 10% нейтральном формалине, проводили через спирты возрастающей концентрации, заливали в парафин и изготавливали гистологические срезы. Препараты окрашивали гематоксилином и эозином. Морфологическое исследование проводили с использованием световой микроскопии.

Морфометрический анализ включал определение диаметра и длины кардиомиоцитов, длины ядер, удельного объёма кардиомиоцитов и цитоплазмы, стромально-паренхиматозного отношения, количества кардиомиоцитов в 1 мг миокарда, зоны перикапиллярной диффузии, диаметра капилляров, а также длины, толщины и количества вставочных дисков на 100 мкм мышечного волокна. Полученные показатели сопоставляли между контрольными животными и животными после воздействия угарного газа с учётом возраста.

Результаты исследования. В контрольной группе у 6-месячных крыс миокард имел хорошо организованное строение. Кардиомиоциты располагались преимущественно параллельно, формируя упорядоченные мышечные пучки. Клетки имели вытянутую форму, чёткую поперечную исчерченность и центрально расположенные овальные ядра. Стромальный компонент был выражен умеренно, капилляры равномерно распределялись между мышечными волокнами.

Морфометрически у 6-месячных контрольных животных диаметр кардиомиоцитов составлял 10,2–10,6 мкм, длина клеток — 107,3–114,8 мкм, длина ядер — 5,3–5,9 мкм. Удельный объём кардиомиоцитов находился в пределах 85,4–86,8 усл. ед., удельный объём цитоплазмы — 78,3–79,7 усл. ед. Стромально-паренхиматозное отношение было низким и составляло 6,2–7,8%, что указывало на преобладание функционально активной мышечной ткани. Количество кардиомиоцитов в 1 мг миокарда составляло $24,2\text{--}25,1 \times 10^3$, зона перикапиллярной диффузии — 81,4–89,6 мкм, диаметр капилляров — 6,2–7,4 мкм.

У 18-месячных контрольных животных уже определялись признаки возрастной перестройки миокарда. Кардиомиоциты были несколько увеличены, их расположение становилось менее равномерным, местами отмечалась дезорганизация мышечных волокон. Стромальный компонент был выражен сильнее, чем у 6-месячных животных. Диаметр кардиомиоцитов увеличивался до 11,3–11,7 мкм, длина клеток — до 112,6–123,7 мкм, длина ядер — до 6,5–7,1 мкм. Одновременно удельный объём кардиомиоцитов снижался до 75,6–78,9 усл. ед., а удельный объём цитоплазмы — до 70,4–72,8 усл. ед. Стромально-паренхиматозное отношение возрастало до 19,4–22,6%, что отражало нарастание соединительнотканного компонента. Количество кардиомиоцитов в 1 мг миокарда уменьшалось до $16,3\text{--}20,8 \times 10^3$, зона перикапиллярной диффузии увеличивалась до 101,8–118,7 мкм, диаметр капилля-

ров составлял 5,4–6,6 мкм. После воздействия угарного газа у 6-месячных крыс выявлялись признаки гипоксического повреждения миокарда. Кардиомиоциты были умеренно увеличены, их параллельная ориентация частично нарушалась. Между мышечными волокнами определялись расширенные интерстициальные пространства, что указывало на развитие отёка и нарушение микроциркуляции. Капилляры были расширены, местами полнокровны.

Диаметр кардиомиоцитов у 6-месячных животных после воздействия угарного газа увеличился до 10,9–12,1 мкм, длина клеток — до 110,5–121,3 мкм, длина ядер — до 6,2–6,6 мкм. Удельный объём кардиомиоцитов снижался до 78,6–82,3 усл. ед., удельный объём цитоплазмы — до 72,1–75,4 усл. ед. Эти изменения свидетельствуют о повреждении сократительного аппарата и снижении функционально активной части клеток. Стромально-паренхиматозное отношение увеличивалось до 11,5–17,2%, количество кардиомиоцитов в 1 мг миокарда снижалось до $19,2–22,6 \times 10^3$. Зона перикапиллярной диффузии расширялась до 90,3–105,7 мкм, а диаметр капилляров увеличивался до 6,8–8,4 мкм.

Рисунок 1. Микроскопическая картина кардиомиоцитов у 6-месячной крысы при воздействии оксида углерода. Экспериментальная группа. Окраска гематоксилином и эозином. Ок. 10, об. 40. 1 — кардиомиоциты с умеренной дезорганизацией и частичным нарушением параллельной ориентации; 2 — преимущественно центрально расположенные ядра, местами гиперхромные; 3 — расширенные интерстициальные пространства между кардиомиоцитами; 4 — расширенные капилляры, отражающие сосудистую дилатацию и нарушение микроциркуляции; 5 — увеличение зоны перикапиллярной диффузии.

У 18-месячных животных изменения после воздействия угарного газа были более выраженными. Кардиомиоциты имели неравномерную толщину, мышечные волокна располагались менее упорядоченно, в отдельных участках отмечалась очаговая дезорганизация. В цитоплазме кардиомиоцитов выявлялось умеренное усиление эозинофилии. Ядра отдельных клеток были вытянутыми, гиперхромными, с признаками конденсации хроматина. Такая картина соответствовала хроническому гипоксическому повреждению миокарда.

Морфометрический анализ показал, что у 18-месячных крыс после воздействия угарного газа диаметр кардиомиоцитов достигал 12,0–13,2 мкм, длина клеток — 118,7–135,4 мкм, длина ядер — 6,9–7,8 мкм. Удельный объём кардиомиоцитов снижался до 68,2–73,7 усл. ед., удельный объём цитоплазмы — до 63,5–69,2 усл. ед. Стромально-паренхиматозное отношение увеличивалось до 24,6–32,8%, что указывало на выраженную перестройку интерстициального компонента. Количество кардиомиоцитов в 1 мг миокарда уменьшалось до $12,8–17,4 \times 10^3$. Зона перикапиллярной диффузии расширялась до 115,8–135,2 мкм, а диаметр капилляров увеличивался до 7,2–9,6 мкм.

Отдельного внимания заслуживают изменения вставочных дисков. В контрольной группе у 6-месячных животных вставочные диски имели чёткую линейную организацию, их длина составляла 1,8–2,6 мкм, толщина — 0,4–0,7 мкм, количество — 4–6 на 100 мкм мышечного волокна. У 18-месячных контрольных животных длина вставочных дисков уменьшалась до 1,5–2,2 мкм, толщина — до 0,3–0,6 мкм, количество — до 3–4 на 100 мкм волокна.

Рисунок 2. Микроскопическая картина кардиомиоцитов у 18-месячной крысы при воздействии оксида углерода. Экспериментальная группа. Окраска гематоксилином и эозином. Ок. 10, об. 40. 1 — признаки хронического гипоксического повреждения, умеренное усиление эозинофилии цитоплазмы кардиомиоцитов; 2 — неравномерная толщина и очаговая дезорганизация мышечных волокон; 3 — гиперхромные вытянутые ядра с признаками конденсации хроматина в отдельных кардиомиоцитах; 4 — увеличение зоны перикапиллярной диффузии.

При воздействии угарного газа у 6-месячных крыс длина вставочных дисков снижалась до 1,6–2,2 мкм, толщина — до 0,2–0,5 мкм, количество — до 2–4 на 100 мкм мышечного волокна. У 18-месячных животных эти нарушения были более выраженными: длина вставочных дисков составляла 1,2–1,9 мкм, толщина — 0,2–0,5 мкм, количество — 2–3 на 100 мкм волокна. Уменьшение длины, толщины и количества вставочных дисков указывает на нарушение межклеточных контактов, что может снижать механическую и электрическую согласованность кардиомиоцитов.

Сравнение возрастных групп показало, что у 6-месячных животных воздействие угарного газа вызывает преимущественно умеренные компенсаторно-дистрофические изменения. Увеличение размеров кардиомиоцитов сочетается со снижением клеточной плотности и расширением зоны перикапиллярной диффузии. Однако общая архитектура миокарда частично сохраняется.

У 18-месячных крыс аналогичное воздействие приводит к более глубоким структурным нарушениям. На фоне исходной возрастной перестройки миокарда угарный газ вызывает выраженное увеличение стромально-паренхиматозного отношения, значительное снижение клеточной плотности, расширение перикапиллярной диффузионной зоны и более выраженное нарушение вставочных дисков. Это подтверждает, что старший возраст является фактором, усиливающим морфологические последствия гипоксического повреждения миокарда.

Таблица 1.

Морфометрические показатели миокарда белых беспородных крыс в норме и после воздействия угарного газа

№	Основной показатель	6 месяцев, норма	6 месяцев, СО	18 месяцев, норма	18 месяцев, СО
1	Диаметр кардиомиоцитов, мкм	10,2–10,6	10,9–12,1	11,3–11,7	12,0–13,2
2	Стромально-паренхиматозное отношение, %	6,2–7,8	11,5–17,2	19,4–22,6	24,6–32,8
3	Количество кардиомиоцитов в 1 мг миокарда, $\times 10^3$	24,2–25,1	19,2–22,6	16,3–20,8	12,8–17,4
4	Зона перикапиллярной диффузии, мкм	81,4–89,6	90,3–105,7	101,8–118,7	115,8–135,2
5	Количество вставочных дисков на 100 мкм волокна	4–6	2–4	3–4	2–3

Выводы:

1. В норме миокард 6-месячных белых беспородных крыс характеризуется высокой структурной упорядоченностью, сохранной клеточной плотностью, низким стромально-паренхиматозным отношением и оптимальной зоной перикапиллярной диффузии. У 18-месячных животных уже выявляются признаки возрастной перестройки миокарда: увеличение размеров кардиомиоцитов, снижение их количества в 1 мг ткани, расширение стромального компонента и ухудшение микроциркуляторных показателей.

2. Воздействие угарного газа вызывает выраженные морфометрические изменения сердечной мышцы, проявляющиеся увеличением диаметра и длины кардиомиоцитов, снижением удельного объёма кардиомиоцитов и цитоплазмы, уменьшением клеточной плотности, расширением зоны перикапиллярной диффузии и увеличением диаметра капилляров. Данные изменения отражают развитие гипоксического повреждения миокарда и нарушение капиллярно-тканевого обмена.

3. Наиболее выраженные изменения после воздействия угарного газа выявлены у 18-месячных крыс: стромально-паренхиматозное отношение увеличивалось до 24,6–32,8%, количество кардиомиоцитов снижалось до $12,8\text{--}17,4 \times 10^3$ в 1 мг миокарда, а зона перикапиллярной диффузии расширялась до 115,8–135,2 мкм. Это свидетельствует о снижении адаптационно-компенсаторных возможностей миокарда с возрастом и более тяжёлом течении гипоксического повреждения у старших животных.

Список литературы:

1. Weaver L.K. Carbon monoxide poisoning. *New England Journal of Medicine*. 2009;360(12):1217–1225.
2. Henry C.R., Satran D., Lindgren B., Adkinson C., Nicholson C.I., Henry T.D. Myocardial injury and long-term mortality following moderate to severe carbon monoxide poisoning. *JAMA*. 2006;295(4):398–402.
3. Suner S., Jay G. Carbon monoxide has direct toxicity on the myocardium distinct from effects of hypoxia in an ex vivo rat heart model. *Academic Emergency Medicine*. 2008;15(1):59–65.
4. Patel B., Omeh J., Tackling G., Gupta R., Sahadeo T., Villcant V. et al. The clinical association between carbon monoxide poisoning and myocardial injury as measured by elevated troponin I levels. *Journal of Clinical Medicine*. 2023;12(17):5529.
5. Cho D.H., Lim S., Kang D.H. et al. Myocardial injury and fibrosis from acute carbon monoxide poisoning. *JACC: Cardiovascular Imaging*. 2021.
6. Кливер В.Е. и др. Морфологическая оценка экспрессии актинов и десмина при ишемическом повреждении миокарда. *Курский научно-практический вестник «Человек и его здоровье»*. 2024.
7. Медицинская токсикология: национальное руководство / под ред. Е.А. Лужникова. Москва: ГЭОТАР-Медиа; 2012.

Для цитирования: Мамедова Г.Т., Хасанова Д.А. Морфометрическая оценка возрастных изменений миокарда белых беспородных крыс при воздействии угарного газа // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 5(25). – С. 320–324. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20097253>